

MUTAXASSISLIK FANLARINI O'QISHDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Dilmurod Umarov Musojon o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti laboratoriya mudir:

Tursunova Shahnoza Ilhomjon qizi

Namangan davlat texnika universiteti: labarant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17092416>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- sentabr 2025 yil

Ma'qullandi: 05- sentabr 2025 yil

Nashr qilindi: 10- sentabr 2025 yil

KEYWORDS

Interfaol metod, mutaxassislik fanlari, klaster, baliq skeleti, aqliy hujum, debat, insert, ta'lim samaradorligi, innovatsion yondashuv.

ABSTRACT

Mazkur maqolada mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi yoritilgan. Tadqiqot jarayonida o'quvchilar qiziqishi va bilim samaradorligi ko'rsatkichlari tahlil qilinib, interfaol metodlarning ta'lim jarayonidagi o'rni asoslab berilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, "aqliy hujum", "klaster" va "debat" metodlari eng yuqori samaradorlikni ta'minlagan. Shuningdek, maqolada jadval va diagrammalar orqali turli metodlarning samaradorlik darajasi vizuallashtirilgan.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida an'anaviy metodlardan ko'ra zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish samaraliroq natijalar bermoqda. Chunki interfaol metodlar o'quvchilarni dars jarayonida passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchiga aylantiradi [3]. Mutaxassislik fanlari murakkab bilimlarni o'z ichiga olgani uchun ularni tushunarli, qiziqarli va amaliy asosda o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy interfaol metodlar:

- Klaster – tushunchalar va g'oyalarni tizimlashtirishda samarali.
- Baliq skeleti – muammoni tahlil qilish va sabab-oqibatni aniqlash imkonini beradi.
- Aqliy hujum – ijodiy g'oyalarni ilgari surishga yordam beradi.
- Debat – tanqidiy fikrlash va o'z nuqtai nazarini asoslash ko'nikmasini shakllantiradi.
- Insert – o'quvchilarni matn bilan ishlash jarayonida faollashtiradi.

Quyidagi diagramma-1 interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi ko'rsatib o'tilgan.

Diagramma 1. Interfaol metodlarning samaradorligi

1-diagrammadan ko'rinib turibdiki, turli interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilar qiziqishi va bilim samaradorligiga turlicha ta'sir ko'rsatadi:

- Aqliy hujum metodida eng yuqori natija qayd etilgan – o'quvchilarning qiziqishi 82%, bilim samaradorligi esa 85%ni tashkil qilmoqda. Bu metod ijodiy fikrlash va erkin g'oya ilgari surish imkoniyatini berishi bilan izohlanadi.

- Klaster metodida ham qiziqish (75%) va samaradorlik (80%) yuqori bo'lib, tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni oson ko'rsatib berishi sababli samarali hisoblanadi.

- Debat metodida o'quvchilarning qiziqishi 70%, bilim samaradorligi esa 77% bo'lib, o'z fikrini himoya qilish va tanqidiy yondashuvni rivojlantirishda muhimdir.

- Baliq skeleti metodida qiziqish 68%, samaradorlik 72% bo'lgan. Bu metod muammoli vaziyatlarni tahlil qilishda foydali bo'lsa-da, hamma o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lavermasligi mumkin.

- Insert metodida eng past ko'rsatkichlar kuzatilgan (65% qiziqish, 70% samaradorlik), bu esa ko'proq matn bilan ishlashga qaratilgani sababli barcha o'quvchilarga birdek mos kelmasligi bilan bog'liq.

Xulosa qilib aytganda, diagramma shuni ko'rsatadiki, eng samarali metod sifatida "Aqliy hujum", undan keyin "Klaster" va "Debat" usullari ajralib turadi. Demak, mutaxassislik fanlarini o'qitishda aynan shu metodlarni ko'proq qo'llash yuqori natija beradi.

Jadval 1. Interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi

Interfaol metodlar	O'quvchilar qiziqishi (%)	Bilim samaradorligi (%)
Klaster	75	80
Baliq skeleti	68	72
Aqliy hujum	82	85
Debat	70	77
Insert	65	70

Shunday qilib, 1-jadval diagramma bilan birga ishlatilganda yanada tushunarli bo'ladi: jadvalda aniq raqamlar ko'rsatilsa, diagrammada ularning ko'tarilish-pasayish dinamikasi ko'rinadi.

Masalan, "Aqliy hujum" metodidan foydalanib, iqtisod fanidan "Bozor iqtisodiyoti tamoyillari" mavzusi o'rganilganda, o'quvchilar guruhlariga bo'linadi va har bir guruh o'ziga berilgan savol bo'yicha fikrlarini erkin ilgari suradi:

- 1-guruh: "Erkin raqobatning afzalliklari" haqida g'oyalar ishlab chiqadi.
- 2-guruh: "Davlatning bozorga aralashuvi"ning ijobiy va salbiy tomonlarini muhokama qiladi.
- 3-guruh: "Bozor iqtisodiyotida tadbirkorlik roli"ni tahlil qiladi [5].

Natijada o'quvchilar mustaqil fikrlash, o'z nuqtai nazarini himoya qilish va dalillar keltirish ko'nikmalarini egallaydilar. O'qituvchi esa barcha fikrlarni umumlashtirib, mavzuni yakunlaydi.

Xuddi shuningdek, "Baliq skeleti" metodidan foydalanib, "Korxonalar samaradorligini pasaytiruvchi omillar" mavzusi o'rganilganda, o'quvchilar sabab va oqibatlarini sxematik tarzda ajratib ko'rsatishadi. Bu usul muammo ildizini aniqlashda juda samarali hisoblanadi. Shu tarzda maqolada nazariy qismni real o'quv jarayonidan olingan misollar bilan boyitish o'quvchiga ham, o'qituvchiga ham foyda beradi.

Jadval 2. Interfaol metodlardan foydalanishga amaliy misollar

Metod nomi	Mavzu misoli	Guruh vazifasi	Kutilayotgan natija
Aqliy hujum	"Bozor iqtisodiyoti tamoyillari"	Guruhlar erkin g'oyalar bildiradi: erkin raqobat, davlat aralashuvi, tadbirkorlik roli	Mustaqil fikrlash, dalillash, ijodiy yondashuv
Baliq skeleti	"Korxonalar samaradorligini pasaytiruvchi omillar"	Sabab va oqibatlarini tahlil qilish, sxematik ko'rsatish	Muammolarni aniqlash, sabab-oqibatni tushunish

Klaster	“Axborot texnologiyalarining ta’limdagi roli”	Asosiy tushunchalarni markazga joylab, bog’liq g’oyalarni tarmoqlash	Tushunchalar tizimi shakllanadi
Debat	“Sun’iy intellekt – foydali yoki xavfli?”	Guruhlar qarshi va taraf bo’lib fikrlarini himoya qiladi	Tanqidiy fikrlash, muloqot madaniyati

Interfaol metodlardan foydalanib dars o’tganda, talabalarning alohida va o’ziga xos xususiyatlari to’liq namoyon bo’ladi. Ular ijodiy ishlaydilar, berilgan muammo ustida qo’shimcha manbalar hamda o’z kuzatishlari asosida xulosalar chiqaradilar. Yangi g’oya va fikrlar asosida o’zlariga ishonch, o’rtoqlari fikriga hurmat bilan qarash sifatleri tarkib topadi. Bunday darslarda belgilangan maqsad va vazifalar to’liq amalga oshiriladi va yakuniy natija kafolatlanadi.

Shu tariqa, ta’limning har bir shakli o’z vaqtida to’g’ri tanlansa, talabalarga tugallangan va to’liq bilim beradi, ularning dunyoqarashini shakllantirib, aqliy qobiliyatlarini o’stiradi. Noan’anaviy ta’lim shakli talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda muhim o’rin tutadi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o’ziga xos bo’lib, ularga qu-yidagilar kiradi:

- talabaning dars davomida befarq bo’lmasligi, mustaqil fikrlashni, ijod etishi va izlanishga majbur etishi;
- talabaning o’quv jarayonida bilimga bo’lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo’lishini ta’minlashi;
- talabaning bilimga bo’lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi;
- pedagog va talabaning muntazam hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etishi [1].

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning eng asosiy negizi bu o’qi-tuvchi va talabaning hamkorlikda belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga erishishlari uchun tanlangan texnologiyalariga bog’liq, ya’ni o’qitish jarayonida, maqsad bo’yicha kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalariga bog’liq, ya’ni o’qitish jarayonida, maqsad bo’yicha kafolatlangan natijaga erishish-da qo’llaniladigan har bir ta’lim texnologiyasi o’qituvchi va talaba o’rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, o’quv jarayonida talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijodiy ishlay olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, o’zlariga, guruhga, guruh esa ularga baho bera olsa, o’qituvchi ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit ya-rata olsa, ana shu o’qitish jarayonning asosi hisoblanadi [2]. Shunday qilib, interfaol metodlarning mutaxassislik fanlarini o’qitishda qo’llanishi natijasida:

- ✓ O’quvchilarning fanga bo’lgan qiziqishini oshiradi;
- ✓ Bilimlarni chuqur va mustahkam o’zlashtirish imkonini yaratadi;
- ✓ Mustaqil va ijodiy fikrlash ko’nikmalarini shakllantiradi.

Xulosa o’rnida shuni aytib o’tish joizki, interfaol metodlardan oqilona foydalanish mutaxassislik fanlarini o’qitishda ta’lim sifatini oshirishning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbarov A. T., Ubaydullayev S. S. Kasbiy mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning uslubiy imkoniyatlari//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume 2 . Issue 10/2. P. 786-792.
2. Мусаева, А. (2025). Эффективность интерактивных методов обучения на уроках русского языка в формировании коммуникации студентов. Modern Science and Research, 4(1), 39–53. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60349>
3. Марат, З. Д. Эффективность использования интерактивных методов обучения / З. Д. Марат, С. И. Юсупова, Р. Б. Исмаилова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 40 (487). — С. 57-59. — URL: <https://moluch.ru/archive/487/106354/>.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. "Ta'lim sifatini oshirishda interfaol metodlardan foydalanish to'g'risida". – Toshkent, 2021.
5. UNESCO. Active Learning and Teaching Methods in Higher Education. – Paris, 2024.

